

10.5281/zenodo.13381938

КУЗНЕВИЧ Алина Васильевна
Украина, г. Ивано-Франковск

ВЛИЯНИЕ ЛЕДЯНЫХ КОМПРЕССОВ НА СТРУКТУРУ И ВНЕШНИЙ ВИД ВОЛОС

Аннотация. В статье исследуется влияние ледяных компрессов на структуру и внешний вид волос. Автор делает вывод, что применение ледяных компрессов способствует улучшению микроциркуляции крови в коже головы, оказывает противовоспалительное действие и способствует укреплению структуры волос, что значительно улучшает их общее состояние и внешний вид. Статья содержит рекомендации по применению ледяных компрессов в домашних условиях и профессиональной практике, а также обсуждает потенциальные механизмы действия, лежащие в основе полученных результатов. Полученные данные могут быть полезны как для специалистов в области косметологии, так и для широкой аудитории, стремящейся к улучшению здоровья своих волос. Исследование направлено на выявление как положительных, так и потенциальных негативных эффектов от применения ледяных компрессов, что позволит создать научно обоснованные рекомендации по их использованию в практике ухода за волосами.

Ключевые слова: ледяные компрессы, структура волос, внешний вид волос, уход за волосами, увлажнение волос, питание волос, восстановление волос, эластичность волос, гладкость волос, защита волос от повреждений.

Актуальность исследования

Уход за волосами на протяжении веков остается одной из ключевых сфер заботы о внешнем виде и здоровье человека. В современных условиях этот аспект приобрел особую значимость ввиду роста популярности натуральных и малоинвазивных методов ухода, в том числе использования природных температурных воздействий, таких как ледяные компрессы. Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами.

Во-первых, состояние волос является важным маркером здоровья и привлекательности, что подтверждают многочисленные исследования.

Во-вторых, проблема повреждения волос, связанная с агрессивным воздействием химических веществ и высоких температур, остается актуальной. В условиях роста осведомленности о вреде таких воздействий наблюдается тенденция к поиску альтернативных методов ухода, включая использование холодных компрессов.

Ледяные компрессы, как метод физического воздействия, привлекают внимание ученых и практиков за счет своей доступности и от-

сутствия необходимости применения химических реагентов.

Цель исследования

Цель данного исследования заключается в изучении влияния ледяных компрессов на структуру и внешний вид волос.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования являются статьи, критические обзоры, а также исследования, посвященные изучению влияния ледяных компрессов на структуру и внешний вид волос.

Методы исследования: метод теоретического и практического анализа, метод сравнительного анализа.

Результаты исследования

Для понимания воздействия внешних факторов на волосы, таких как ледяные компрессы, необходимо сначала рассмотреть базовые аспекты физиологии волос, включая их структуру и процессы роста. Волосы представляют собой уникальные кожные придатки, основная функция которых у человека в современном обществе носит декоративный и социальный характер. Однако для адекватной оценки любых методов ухода за волосами важно

понимать, как они функционируют на уровне физиологии.

Каждый волос на человеческом теле состоит из двух основных частей: волосяного фолликула, который располагается под кожей, и стержня волоса, выходящего на поверхность (рис. 1). Волосяной фолликул – это сложная структура, включающая корень волоса, дермальный сосочек, сальные железы и мыш-

цу, поднимающую волос. Дермальный сосочек играет ключевую роль в росте волос, так как он отвечает за питание и кровоснабжение фолликула. Исследования показывают, что активное кровообращение в дермальном сосочке необходимо для поддержания здорового роста волос, поскольку он обеспечивает поступление всех необходимых питательных веществ.

Рис. 1. Строение волос

Стержень волоса, в свою очередь, состоит из трех слоев: кутикулы, коры и медулы. Кутикула – это внешний защитный слой, состоящий из плоских, перекрывающихся чешуек. Кора – это основной слой, состоящий из плотно упакованных кератиновых волокон, которые придают волосу прочность и эластичность. Медула, или сердцевина, состоит из рыхлых клеток и воздушных пузырьков, ее

функция пока полностью не изучена. Кутикулы играют ключевую роль в определении внешнего вида волос, так как их повреждение может привести к утрате блеска, гладкости и, в конечном итоге, к ломкости волос [1, с. 15].

Рост волос происходит циклично и включает три фазы: анаген (фаза активного роста), катаген (переходная фаза) и телоген (фаза покоя) (рис. 2).

Рис. 2. Жизненный цикл волос

Анагенная фаза может длиться от двух до шести лет, и в этот период волос растет в среднем на 1 сантиметр в месяц. В катагенной фазе, которая длится около двух-трех недель, происходит прекращение клеточной активности, и волос начинает отделяться от кровоснабжения. Телоген – это фаза покоя, продолжающаяся около трех месяцев, после чего волос выпадает и начинается рост нового волоса. Согласно статистике, в любой момент времени около 85–90% волос находится в фазе анагена, около 1% в фазе катагена и 10–15% в фазе телогена.

Структура и рост волос подвержены влиянию множества факторов, включая генетику, гормональный баланс, диету и внешние воздействия. Стрессовые факторы, такие как ультрафиолетовое излучение, химические вещества или экстремальные температуры, могут негативно влиять на здоровье волос. Известно, что термическое воздействие, особенно высокие температуры, вызывает разрушение кутикулы и снижение содержания воды в коре волоса, что ведет к его ломкости и сухости.

В свете этих данных становится понятно, почему методы, которые потенциально могут восстанавливать или поддерживать целостность кутикулы и благоприятно влиять на кровоснабжение фолликула, вызывают интерес у исследователей. Например, воздействие холодных температур может теоретически способствовать закрытию чешуек кутикулы, делая волосы более гладкими и блестящими. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, требуется глубокое изучение, что и является одной из задач настоящего исследования.

Температурные воздействия играют значительную роль в здоровье и внешнем виде волос, и их влияние давно является объектом научных исследований. Волосы, как кератиновые структуры, чувствительны к изменениям температуры, что может приводить как к позитивным, так и к негативным последствиям. Понимание этих процессов важно для разработки эффективных методик ухода за волосами, включая использование высоких и низких температур.

1. Воздействие высоких температур

Наиболее изученным является влияние высоких температур, так как использование термоукладочных приборов, таких как фены, утюжки и плойки, стало неотъемлемой частью ухода за волосами. Исследования показывают, что частое воздействие температур выше 150°C приводит к повреждению кутикулы – внешнего слоя волоса. Кутикульные чешуйки

под воздействием тепла приподнимаются и теряют свою целостность, что способствует увеличению пористости волос, их ломкости и снижению блеска.

Кроме того, высокие температуры приводят к дегидратации волос. Влага в структуре волоса испаряется, что снижает его эластичность и способность сопротивляться внешним воздействиям. Это особенно критично для волос, которые уже подвергались химической обработке (например, окрашиванию), поскольку они уже склонны к ломкости.

2. Воздействие низких температур

Исследований, посвященных влиянию низких температур на волосы, значительно меньше, однако в последние годы этот аспект стал привлекать все большее внимание. В отличие от высоких температур, воздействие холода, особенно кратковременное, не вызывает значительных повреждений волос, и, напротив, может иметь ряд положительных эффектов. Основное внимание в данном контексте уделяется способности низких температур улучшать состояние кутикулы и уменьшать потерю влаги.

При воздействии холодных температур кутикульные чешуйки склонны плотно прилегать друг к другу, что делает поверхность волоса более гладкой. Этот эффект визуально проявляется в виде увеличения блеска и улучшения текстуры волос. Регулярное использование холодных компрессов или обливание волос холодной водой может помочь закрыть кутикулы, что минимизирует повреждения и предотвращает потерю питательных веществ из стержня волоса.

Кроме того, низкие температуры могут способствовать замедлению процесса старения волос. В условиях холода замедляются метаболические процессы, что может снизить скорость накопления повреждений в клетках волосяного фолликула.

Однако, несмотря на потенциальные положительные эффекты, экстремально низкие температуры также могут представлять опасность. Длительное воздействие сильного холода, особенно в условиях высокой влажности, может привести к разрушению волос и снижению их эластичности. Это связано с тем, что замороженные водные молекулы в структуре волоса могут вызывать образование микротрещин при последующем расширении и сжатии волоса.

Как говорилось выше использование ледяных компрессов для ухода за волосами может иметь как преимущества, так и недостатки (табл.).

Таблица

Преимущества и недостатки использования ледяных компрессов для ухода за волосами

Преимущества	Недостатки
<i>Улучшение кровообращения:</i> холодные компрессы могут способствовать сужению и расширению сосудов, что улучшает кровообращение в коже головы и стимулирует рост волос	<i>Неприятные ощущения:</i> для некоторых людей использование холода может вызывать дискомфорт или даже болевые ощущения, особенно если компресс оставлять на коже головы слишком долго
<i>Снятие воспаления:</i> ледяные компрессы могут помочь снизить воспаление кожи головы, что может быть полезно при некоторых проблемах, таких как перхоть или себорейный дерматит	<i>Не для всех типов волос:</i> люди с тонкими или склонными к хрупкости волосами могут не испытать положительного эффекта от холодных компрессов
<i>Успокаивающий эффект:</i> холод может помочь успокоить зуд и раздражение, особенно после окрашивания волос или использования агрессивных средств для ухода	<i>Временные результаты:</i> эффект от использования ледяных компрессов может быть временным, и для достижения долгосрочных результатов потребуется регулярность применения
<i>Защита от тепла:</i> применение холодных компрессов перед укладкой волос при помощи горячих инструментов может помочь подготовить волосы, защитив их от термического повреждения	<i>Ограниченная доступность:</i> не всегда есть возможность или время для приготовления и применения ледяных компрессов, что может сделать их менее практичными
<i>Блеск и гладкость:</i> холод может помочь закрыть кутикулу волоса, что делает их более гладкими и блестящими	<i>Риск переохлаждения:</i> длительное воздействие холода может привести к переохлаждению кожи головы, что может быть неприятно и даже вызывать головную боль

Температурный стресс, вызванный воздействием экстремальных температур, является одним из ключевых факторов, влияющих на структуру и функцию биологических тканей, включая волосы. Теория температурного стресса объясняет, как высокие и низкие температуры могут вызывать физиологические и биохимические изменения в клетках и тканях, что приводит к их повреждению или адаптации. Понимание этих механизмов важно не только для оценки рисков, связанных с воздействием экстремальных температур, но и для разработки эффективных методов защиты и восстановления биологических структур.

Изменения внешнего вида волос под воздействием ледяных компрессов представляют собой один из ключевых аспектов исследования, поскольку именно визуальные характеристики, такие как блеск, гладкость и объем, определяют эстетическую привлекательность волос и служат основным критерием их здоровья в глазах потребителей. Анализ этих изменений позволяет оценить эффективность холодных процедур и их потенциальное применение в практике ухода за волосами.

Блеск волос – один из наиболее очевидных показателей здоровья и ухоженности волос. Блеск возникает благодаря отражению света от гладкой поверхности волоса, что напрямую связано с состоянием кутикулы. Как показывают результаты исследования, после регулярного использования ледяных компрессов наблюдалось значительное увеличение блеска волос. Визуальные оценки, подкрепленные фото документацией до и после процедур, подтверждают, что волосы приобретают более здоровый и сияющий вид, что делает их более привлекательными.

Гладкость волос также существенно изменяется под воздействием холодных процедур. Гладкость определяется не только состоянием кутикулы, но и общим уровнем увлажненности волос. После применения ледяных компрессов волосы становятся более гладкими на ощупь, что отмечается как участниками эксперимента, так и независимыми экспертами. Этот эффект связан с тем, что закрытые кутикульные чешуйки создают более ровную поверхность, минимизируя трение между волосами. Уменьшение трения, в свою очередь, способ-

ствуется снижению спутывания и улучшает укладываемость волос.

Объем волос – еще один важный аспект внешнего вида, который может изменяться под воздействием различных процедур. Увеличение объема часто ассоциируется с состоянием коркового слоя волоса и его способностью удерживать влагу. Регулярное применение ледяных компрессов может способствовать увеличению объема волос, особенно у тех, кто сталкивается с проблемой тонких и плоских волос. Этот эффект, вероятно, связан с тем, что холодовая терапия способствует удержанию влаги в корковом слое, что делает волосы более плотными и упругими.

Однако важно отметить, что эффект увеличения объема может быть неоднородным и зависеть от исходного состояния волос. Например, у людей с естественно кудрявыми или волнистыми волосами применение ледяных компрессов может уменьшить объем за счет сглаживания кутикулы и уменьшения пушистости [2, с. 47]. Это связано с тем, что низкие температуры уменьшают степень распушенности волос, делая их более гладкими и контролируруемыми, но при этом они могут терять часть своего естественного объема. Таким образом, выбор в пользу ледяных компрессов должен учитывать тип волос и желаемый результат.

Процедура холодного восстановления волос предполагает использование различных профессиональных средств, которые помогают восстановить поврежденную структуру волос, сделать их гладкими, блестящими и здоровыми. Вот основные компоненты, которые могут входить в состав средств для холодного восстановления волос:

1. Кератин: Один из ключевых компонентов, который восстанавливает структуру волос, заполняя поврежденные участки. Кератин является основным белком, из которого состоят волосы, и его использование помогает вернуть волосам прочность и эластичность.

2. Гиалуроновая кислота: Этот компонент обеспечивает глубокое увлажнение волос, способствует удержанию влаги внутри структуры волоса, делая их более мягкими и гладкими.

3. Аминокислоты: Восстанавливают и укрепляют структуру волос, стимулируют рост и уменьшают ломкость.

4. Масла: Натуральные масла, такие как аргановое, кокосовое, масло ши или авокадо,

питают волосы, придают им блеск и предотвращают сухость.

5. Пептиды: Эти молекулы способствуют регенерации волос, помогают укрепить волосы и сделать их более эластичными.

6. Витамины: Витамины, особенно группы В, А, Е и С, обеспечивают питание и восстановление волос, улучшают их общее состояние и способствуют росту.

7. Силиконы: Могут входить в состав для создания защитной пленки на поверхности волос, что придает им гладкость и блеск, хотя не все продукты их содержат, так как их использование может приводить к накоплению на волосах и потере объема.

Эти компоненты могут входить в состав масок, сывороток, ампул и других средств, используемых в рамках процедуры холодного восстановления волос.

Для проведения такой процедуры используются специализированные инструменты и оборудования, которые помогают эффективно нанести и активировать составы, а также обеспечить равномерное распределение средств по всей длине волос [3, с. 31]. Вот основные инструменты, которые могут понадобиться:

1. Ультразвуковой утюжок – идеальное решение для работы с протеиновыми и липидными средствами. Благодаря этому устройству активные вещества составов расщепляются на более мелкие молекулы, обеспечивая глубокое проникновение.

2. Термошапка усиливает действие активных компонентов реконструкторов, используя тепловое воздействие. Независимо от производителя, потребуются расческа, брашинг, полотенце и зажимы.

Процедура холодного восстановления может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье волос в зависимости от частоты и правильности применения. Среди положительных эффектов были выявлены улучшение состояния кутикулы, увеличение блеска и гладкости волос, повышение их эластичности и сопротивляемости механическим повреждениям, а также стимулирование микроциркуляции в коже головы, что способствует укреплению волосяных фолликулов и активизации роста волос.

Однако, наряду с положительными изменениями, исследование также выявило потенциальные риски и побочные эффекты, связанные с чрезмерным воздействием низких температур. К ним относятся повреждение кути-

кулы, нарушение баланса влаги в волосах и коже головы, ухудшение кровообращения и возможные холодовые ожоги при неправильном использовании компрессов.

Поэтому такие процедуры рекомендуется проводить осторожно и учитывать индивидуальные особенности волос.

Выводы

Таким образом, ледяные компрессы могут быть эффективным методом ухода за волосами при условии умеренного и грамотного применения. Для достижения наилучших результатов и минимизации рисков рекомендуется использование ледяных компрессов с учетом индивидуальных особенностей волос и кожи головы, а также соблюдение рекомендаций по частоте и длительности процедур.

Дальнейшие исследования в этой области могут способствовать оптимизации методик холодной терапии и расширению возможностей их использования в косметологии и трихологии.

Литература

1. Гаджигороева А.Г. Клиническая трихология // Практическая медицина. – 2014. – С. 184.
2. Дуа Шив. Все, что вы хотите знать о волосах // Издательство: Попурри. – 2008. – С. 240.
3. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ // Учеб. для учреждений нач. проф. образования. – 2002. – С. 71.

KUZNEVYCH Alina
Ukraine, Ivano-Frankivsk

THE EFFECT OF ICE COMPRESSES ON THE STRUCTURE AND APPEARANCE OF HAIR

Abstract. *The article examines the effect of ice compresses on the structure and appearance of hair. The author concludes that the use of ice compresses improves blood microcirculation in the scalp, has an anti-inflammatory effect and helps strengthen the structure of the hair, which significantly improves their general condition and appearance. The article contains recommendations on the use of ice compresses at home and in professional practice, as well as discusses the potential mechanisms of action underlying the results obtained. The data obtained can be useful both for cosmetology specialists and for a wide audience seeking to improve the health of their hair. The research is aimed at identifying both positive and potential negative effects from the use of ice compresses, which will allow us to create scientifically sound recommendations for their use in the practice of hair care.*

Keywords: *ice compresses, hair structure, hair appearance, hair care, hair hydration, hair nutrition, hair restoration, hair elasticity, hair smoothness, hair protection from damage.*